

DECÀLEG PER A LA INNOVACIÓ DOCENT EN LES HUMANITATS

Conclusions del congrés “Quan l’espai i el temps es mouen: Innovació docent a l’ensenyament dels graus d’Història, Història de l’Art i Geografia” “Quan l’espai i el temps es mouen: Innovació docent a l’ensenyament dels graus d’Història, Història de l’Art i Geografia” (Palma. 27-28. Abril, 2026)

Aina Maria Coll Coll, Luis Alfonso Escudero Gómez, Pau Marimon Ribas i Miguel José Deyá Bauzá

Universitat de les Illes Balears

Durant els dies 27 i 28 d’abril de 2026 es va celebrar, al campus de la Universitat de les Illes Balears, el congrés “Quan l’espai i el temps es mouen: Innovació docent a l’ensenyament dels graus d’Història, Història de l’Art i Geografia”. La trobada va ser dirigida per Aina Maria Coll Coll, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts; Luis Alfonso Escudero Gómez, del Departament de Geografia; i Pau Marimon Ribas, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

El congrés va ser organitzat pels grups de recerca R+D+I ISEM, R+D+I CIVITAS i els projectes d’innovació PID242631 i PID242617, finançats per l’Institut de Recerca i Innovació Educativa —IRIE—. Així mateix, va comptar amb la col·laboració dels projectes de recerca PID2021-124390OB-I00/10.13039/501100011033, finançat per MICIU/AEI i FEDER, UE, i PID2023-150367NB-I00/1003080047, finançat per MICIU/AEI.

La trobada va esdevenir un espai d’intercanvi de propostes d’innovació educativa i d’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge a la universitat, especialment en l’àmbit de les ciències humanes i, en particular, en les disciplines d’Història, Història de l’Art i Geografia. A més, va comptar amb la participació de professores i professors de centres educatius d’educació secundària, fet que va afavorir un marc de connexió especialment proactiu i una reflexió profunda sobre l’ensenyament i sobre la necessària articulació entre la universitat i aquests centres.

Per aquesta raó, s’ha elaborat el present document, que recull un decàleg de conclusions:

- 1) Alertar sobre el material de continguts relacionats amb les disciplines de Geografia, Història i Història de l’Art que es poden trobar a les xarxes i/o que estan elaborats amb IA per persones sense una qualificació mínima. Especialment preocupant és l’ús social creixent de la paraula “expert” com a manera de substituir als professionals de la docència, circumstància que es dona en altres àmbits de la nostra societat.
- 2) Obrir un debat sobre la possibilitat que una part del professorat universitari i de secundària elabori material de qualitat, per tal de ser divulgat a les xarxes, sempre que aquesta activitat tingui un reconeixement per part de la Conselleria i es respectin els drets d’autor. Els centres i/o els professors haurien d’insistir als alumnes que aquest és el material recomanat per ells mateixos.
- 3) Aconseguir augmentar les sinergies entre l’ensenyament preuniversitari i organismes de l’administració per tal de donar una visió àmplia i arrelada de temàtiques que s’estudien a l’ESO i, per ventura amb menor mesura, al batxillerat: IBANAT, Institut Nacional d’Estadística, Arxiu del Regne de Mallorca, museus dependents de les autoritats balears...

- 4) Exigir a les institucions de caire estatal una reformulació profunda de les actuals PAU de manera que garanteixin realment la igualtat de tots els estudiants, el compliment real dels temaris oficials i la resta de la normativa estatal i autonòmica. Fer una crida als rectors de les universitats espanyoles (CRUE) perquè es prenguin més seriosament aquest tema, i a les autoritats autonòmiques perquè pressionin el govern central per fer més racional, pràctic, igualitari i àgil l'actual model.
- 5) Es constata una pressió creixent sobre el professorat preuniversitari per part d'algunes famílies, que exigeixen que els seus fills siguin tractats com alumnes amb necessitats educatives especials amb l'única finalitat de gaudir d'avantatges en els exàmens i a les PAU (més temps, menys penalització per faltes d'ortografia, exàmens *ad hoc*...). Una primera passa seria que sols fossin acceptats els informes mèdics elaborats per personal sanitari del Sistema Públic de Salut.
- 6) La necessitat de fer un seguiment de les experiències desenvolupades en els darrers anys per altres països del nostre entorn. El cas de Portugal, amb una substancial millora del rendiment educatiu en els darrers anys, o el d'alguns països nòrdics que han modificat aspectes importants del seu sistema haurien de ser tinguts en compte.
- 7) Tot i la reimplementació, com optativa de primer de batxillerat, de l'assignatura Història de les Illes Balears, veiem amb preocupació una presència decreixent, sobretot a l'ESO, dels trets històrics, geogràfics i artístics que més han definit la nostra comunitat. Aquest renovat protagonisme hauria de ser especialment intens per a aquelles etapes històriques en què les Illes Balears tingueren un comportament més clarament definit i fort (prehistòria, edat mitjana, edat moderna).
- 8) La Geografia com a saber crític, aplicat i educatiu per comprendre el territori amb potencial per vincular la teoria amb els problemes territorials contemporanis i per connectar la docència universitària amb l'educació secundària. La innovació docent facilita la comprensió dels conceptes geogràfics i afavoreix un aprenentatge significatiu basat en l'observació, la interpretació i el pensament crític. Treballar el territori proper, especialment les Illes Balears, permet relacionar el coneixement acadèmic amb la realitat viscuda per l'alumnat i reforça la Geografia com a eina clau per formar una ciutadania territorialment responsable i socialment compromesa.
- 9) La necessitat de situar l'espai i el temps en una mateixa línia d'aprenentatge per aprofundir en el coneixement del passat, amb una especial incidència en la història, l'art, la cultura i el patrimoni de la nostra comunitat autònoma.
- 10) Es considera imprescindible promoure una formació específica i contínua del professorat vinculada a la seva especialitat de Geografia i Història, orientada a l'actualització de continguts disciplinaris. En aquest sentit, es posa de manifest la conveniència d'equilibrar aquesta formació amb altres àmbits —com la competència digital—, evitant que aquesta esdevingui predominant en detriment del coneixement científic propi de la disciplina.